

QARAQALPAQ ELINIŇ PIDAYÍSÍ
MAQSETDULLA KAMALOV

Xojabaeva Mavlyuda Salamat qızı

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filialı “Ulıwma kásiplik hám social gumanitar pánleri” kafedrası Muzıkatanıw bólimi 3-kurs student.

Kamalova Gúlmaryam

Ilmiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15706238>

Annötaciya. Bul maqalada tanıqlı ustaz, dirijor, muzıka iyesi, xalıq saz ásbaplarınıń xalqımız arasında jańrawında, óz úlesin qosıp kiyatırǵan Maqsetdulla Kamalov ómir jolı hám dóretiwshiligi haqqında maǵluwmat beriledi.

Tayanish sózler: muzıka, rayon, kórik tańlawlar, oqıwshılar, shágirt, ustaz.

ПРЕДАННЫЙ КАРАКАЛПАКСКОМУ НАРОДУ
МАҚСЕТДУЛЛА КАМАЛОВ

Аннотация. В этой статье рассказывается о жизни Максетдулла Камалова, известного мастера, дирижера, музыканта, внесшего свой вклад в развитие народных музыкальных инструментов в нашей стране.

Ключевые слова: Музыка, районы, конкурсы, ученики, учительница.

A DEVOTEE OF THE PEOPLE OF KARAKALPAKSTAN
MAQSETDULLA KAMALOV

Annotation. This article provides information about the life and work of Maqsetdulla Kamalov, a renowned teacher, conductor, musician, and contributor to the resonance of folk instruments among our people.

Key words: music, district, competitions, students, student, teacher.

Qaraqalpaqstanǵa xızmet kórsetken artist, pedagog, sazende, dirijor, óz kásibiniń mamanı, pidáyi insan Maqsetdulla Kamalov 1945-jılı 27-fevralda Taxtakópir rayonında, ziyalılar shańaraǵında dúnyaǵa keledi.

M.Kamalov 5 jasında anasınan ayrılısada ákesi oǵan jaqsı tálim tárbiya bergen. Ulıwma bilim beriw mektebinde oqıp 1960-1964 jıllar aralıǵında Nókis muzıkalı-xoreografiyalıq uchilishesiniń xalıq sazları bóliminde bilim alıp júrgen waqıtlarında Ózbekstan hám Qaraqalpaqstanǵa xızmet kórsetken kórkem óner ǵayratkeri A.Sultanovtan dirijyorlıq sırların da úyrenedi. Ayırıqsha oqıǵanlıǵı sebepli ol 1962-1963-jılları Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik filarmoniyasınıń xalıq sazları orkestrine sazende sıpatında jumısqa mirát etiledi hám óziniń dáslepki miynet jolın baslaydı.

1964-1968 jıllar aralıǵında Murmansk qalasında áskeriy xızmette boladı hám ol jerde de waqtın biykar ótkermesten orkestr jámáátinde balalayka saz ásbabında sazende bolıp koncertlerge qatnasadı. M.Kamalov 1968-jıldan baslap qánigeler jetispegenligi sebepli Nókis muzıkalı-xoreografiyalıq uchilishesiniń xalıq sazları bóliminde prima, qashqar rubabı, awǵan rubabı, duwtar bas saz ásbapları boyınsha shákirt tayarlap, oqıtıwshı bolıp óz iskerligin dawam ettiredi.

Sonin menen birge usi oqiw dargayinin studentler xaliq sazlar orkestrin keinnen rawajlandirip, koplegen qaraqalpaq xaliq namalarin, shet el, rus, ozbek, qaraqalpaq kompozitorlarinin shigarmalarin orkestr ushin asbaplastirip, repertuarin keneytip, dirijyor sypatında da jumis isleydi. Korkem oner bilim yurtinin orkestrin Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik filarmoniyasi orkestrinin atqariw dárejesine koterip Qaraqalpaqstan Respublikasında jáne bir kushli orkestr jamáatin sholkemlestirip onin quramin 80 sazendege jetkeredi. Orkestr menen jumis islewge degen qizigiwshiligi artip sol jillari Nokis mámleketlik T.G.Shevchenko atındađı pedagogikalıq institutında «Pedagogika» fakultetinin xaliq sazlar orkestrin dúzedi hám bul orkestr jamáati menen respublikamızda otkerilgen koncertlerge qatnasıp xalqımız ishinde keinnen tanılıp baslaydi.

Tashkent qalasında, Xorezmdede bolıp otken hápteliklerge orkestr menen qosıq atqariwshıların tayarlap, qatnasıp, barğan jerlerinen jańa shigarmalar alıp kelip orkestr repertuarin ele de bayıladı. Sonin menen birge Qaraqalpaqstanda qashqar rubabi, prima saz asbapları klaslarına tiykar salıp, ozinin shakirtlerin korik tańlawlarğa tayarlap sıylı orınlardı iyelewge de erisedi.

M.Kamalov 1973-1978-jillari M.Ashrafıy atındađı Tashkent mámleketlik konservatoriyasınıń xaliq sazlar bólimin sirttan oqıp atqariwshı, orkestr dirijyorı hám oqıtıwshı qanigeliklerine iye boladı. Bes jil dawamında konservatoriya professorları A.I.Petrosyans hám M.Nasimovlardan dirijyorlıq qanigeliginiń sırların tereń úyrenedi.

1977-jıldan baslap Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik filarmoniyasınıń kórkemlik jaqtan basshısı bolıp isleydi.

1980-jılı Qaraqalpaqstan mámleketlik radio hám televideniyesiniń xaliq sazlar orkestrine kórkemlik jaqtan basshı hám bas dirijyor bolıp tayınlanadı. Bul jerde miynet jolın baslağan waqtında xaliq sazlar orkestrinin quramı 40 adamnan ibarat bolğan bolsa, 1983-jılğa shekem orkestr quramin 60 sazendege jetkeredi. Orkestr jamáati menen Ózbekstan, Tatarstan, Bashqurtstan, Qazaqstan, Azerbayjan hám tađı basqa respublikalarda otkerilgen mádeniyat kúnlerinde qatnasadı hám úlken tabıslarğa erisedi. Islegen miynetleri ushin Ózbekstan Respublikası tárepinen bir neshe «Húrmet jarlıq»ları, 1983-jılı «Ózbekstan xaliq bilimlendiriw ađlası» kókierek belgisi, 1988-jılı «Qaraqalpaqstanğa xizmet kórsetken artist» atađı menen sıylıqlandı.

M.Kamalov 1982-1985-jillari R.Glier atındađı 1-sanlı balalar muzıka mektebi direktorı, al, 1985-1999-jillar aralıđında J.Shamuratov atındađı Nokis mámleketlik kórkem oner uchilishesi direktorı lawazımlarında óz iskerligin dawam ettiredi. Bilim dargayinin jańa imaratın saldıradı, materiallıq bazasın rawajlandıradı, saz asbaplar menen tolıqtıradı, qanigeleri jetilistirip shigiwda ayanbay miynet etedi. Islegen iygiliqli miynetleriniń jáne biri, bul umıtılıp baratırğan xalqımızdın milliy miyrasın ele de rawajlandırıw hám propagandalaw maqsetinde dáslep 1991-jılı Esjan baqsı atındađı balalar muzıka mektebinde, soń 1992-jılı kórkem oner bilim yurtında «Milliy muzıka» bólimin ashıwğa miyassar boladı. Respublikamızdađı belgili Genjebay Tilewmuratov, Turğanbay Qurbanov, Kárimbay Tınbayev, Jaqsılıq Sirimbetov Tilepbay Qoshqarov, Ğayratdin Otumuratov siyaqlı baqsı, jıraw, sazendelerdi jumısqa mirát etip, koplegen shakirtlerdi, asirese qız baqsılardı jetilistirip házirgi kúnde olar mınnan asıp óz jemislerin berip atır desek asıra aytqan bolmaymız.

Qaraqalpaq radio hám televideniyesiniń altın fondin tek ǵana orkestr atqarırındaǵı shıǵarmalar menen emes al, jas jıraw, baqsı, sazandelerdiń atqarǵan dástan hám namaları menen de bayıttı.

M.Kamalovtıń shákirtleri qatarınan Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan kórkem óner ǵayratkeri, Berdaq atındaǵı mámleketlik siyılıǵınıń laureati, kompozitor, dirijyor, professor Qurbanbay Zaretdinov, Ózbekstan xalıq baqsısı Ǵayratdin Ótemuratov, Zarıpbay Xalmuratov, Qalbay Matchanov, Qidirbay Reybnazarov, Jalǵasbay Jumamuratov, Berdimurat Ótemuratov, Qidirbay Dosaxov, Madina Kabıjanova, Bazarbay Yerniyazov, Bayram Bekmuratov, Ornbay Jumaniyazov, Nesıpbay Alekeyevler orın alǵan.

M.Kamalov 1999-2001-jılları Qaraqalpaqstan Respublikası «Úlketanıw» muzeyi direktori lawazımında islep, kórgızbeler shólkemlestirip xalqımızdıń mádeniy hám ruwxıy tárepten rawajlanıwına úles qostı. M.Kamalov 2001-jılı 19-oktyabrde dúnyadan ótedi.

Ómiriniń sońǵı kúnlerine shekem jumıs islep, qaraqalpaq kórkem óneri tariyxında óz miynetleri hám jaratqan mektebi menen iz qaldırǵan Maqsetdulla Kamalov hámıyshe ádiwli áke, sazande, úlken ustaz, belgili dirijyor, jámiyet iskeri bolıp yadımızda qaladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Kamalova G. JAMIL CHARSHEMOVTIŃ “POPURRI” SHÍǴARMASINIŃ ÓZGESHELIGI //Вестник музыки и искусства. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 52-57.
2. Kamalova. G. &Хojabaeva. M. (2025). ShARAPADDIN PAXRATDINOVDÓRETIWSHILGINDE “GÚLDÁSTE” QOSÍǴI OBRAZOVANIE НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ|Выпуск журнала №-61|Часть-2
3. Kamalova G. Хojabaeva Mavlyuda Salamat qızı KÁSIBIMNEN KAMAL TARTÍM
4. 2025 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ| Выпуск журнала
5. Kamalova, G., & Dauletbaeva, G. (2024). DUWTAR SAZ ÁSBABÍN ZAMANAGÓYLESTIRIWDIŃ ÁHMIYETI. Вестник музыки и искусства, 1(4), 89–94. извлечено от <https://science.uzdknf.uz/index.php/science/article/view/231>
6. Kamalova G. QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D. Djańabaeva dóretiwshilik jolı) //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2.